
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.14998616

Научная статья

КАКИМ И НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ БЫТЬ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ В РОССИИ: ДИСКУССИИ ВОКРУГ ЗАКОНА 1995 ГОДА

WHAT KIND AND IN WHAT TERRITORY SHOULD LOCAL SELF- GOVERNMENT BE IN RUSSIA: DISCUSSIONS AROUND THE 1995 LAW

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.***UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,***Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В Конституции России 1993 г. было внесено немало положений, кардинально менявших систему публично-властных отношений в постсоветской России, в том числе вводился институт местного самоуправления, характеристики которого существенно отличались от ранее принятых законов в этой сфере (это касалось, в частности, ст. 12 Конституции России, согласно которой органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти). И далее встал вопрос о том, в какой конкретно организационно-правовой форме и на какой территориальной основе внедрять в России институт местного самоуправления. На этот счет проводились дискуссии на самых разных платформах: в средствах массовой информации, научных изданиях, на конференциях, на совещаниях разных уровней с участием федеральных и региональных депутатов, специалистов и т.д. В итоге в 1995 г. был принят ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В статье раскрываются политико-правовые особенности обсуждения этого вопроса. Отмечается, что рассматривалось несколько проектов, при этом субъектам Федерации предоставлялись широкие полномочия по определению территориальных основ местного самоуправления. Однако, как показала дальнейшая практика, это было ошибочным решением, и в новом законе о местном самоуправлении (2003 г.) были внесены существенные изменения; но и этот акт, пока еще действующий, будет заменен новым законом, где снова предполагаются кардинальные изменения, что свидетельствует об очень трудном процессе формирования в России института местного самоуправления.

The 1993 Constitution of Russia introduced many provisions that radically changed the system of public-authority relations in post-Soviet Russia, including the introduction of the institution of local self-government, the characteristics of which differed significantly from previously adopted laws in this area (this concerned, in particular, Article 12, according to which local self-government bodies are not part of the system of state authorities). And then the question arose about what specific organizational and legal form and

on what territorial basis to introduce the institution of local self-government in Russia. Discussions on this subject were held on a variety of platforms: in the media, scientific publications, at conferences, at meetings at various levels with the participation of federal and regional deputies, specialists, etc. As a result, in 1995, the Federal Law "On General Principles of Organizing Local Self-Government in the Russian Federation" was adopted. The article reveals the political and legal features of the discussion of this issue. It is noted that several projects were considered, while the subjects of the Federation were granted broad powers to determine the territorial foundations of local self-government. However, as further practice showed, this was an erroneous decision, and significant changes were made to the new law on local self-government (2003). But this act, which is still in effect, will be replaced by a new law, which again assumes fundamental changes, which indicates a very difficult process of forming the institution of local self-government in Russia.

Ключевые слова: местное самоуправление, субъекты Федерации, органы власти, территория, закон, население

Key words: local self-government, subjects of the Federation, authorities, territory, law, population.

Ввиду отсутствия федерального законодательства о местном самоуправлении непосредственно после принятия Конституции РФ 1993 г., инициативу по реализации конституционных норм в сфере местного самоуправления взяли регионы (субъекты Федерации), издавая соответствующие правовые акты, при этом обнажалось немало проблем, решение которых было неоднозначных. Так, решением Московской областной Думы от 3 февраля 1994 г. было принято «Положение о местном самоуправлении», которым устанавливалось, что органы местного самоуправления в городах и поселках, являющихся райцентрами, не образуются. Постановлениями глав районной администрации Ивановской области упразднялись органы самоуправления районных городов и др. Складывалась парадоксальная ситуация, когда решения о развитии местного самоуправления превращались в свою противоположность и вели, по существу, к его ликвидации [1, с. 92]. Согласно Уставу г. Москвы от 28 июня 1995 г. городской представительный и исполнительный органы имели двойной статус: они одновременно являются органами городского (местного) самоуправления и органами государственной власти субъекта Федерации. Однако данное положение также нарушало Конституцию России, где согласно ст. 12 органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

Разрешить возникшие противоречия было вполне резонно путем разработки и издания нового комплексного закона о местном самоуправлении. Дело в том, что предыдущий Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» был принят еще при СССР, а теперь с принятием новой Конституции по ряду положений также вошел с ней в противоречие. Разработка проектов нового федерального закона о местном самоуправлении велась одновременно в Государственной думе РФ, Правительстве РФ и Администрации Президента РФ. Вскоре после формирования депутатского корпуса Государственной думы (в начале 1994 г.) состоялись парламентские слушания по проблемам местного самоуправления, что свидетельствует об осознании в обществе значимости проблем местного самоуправления. В частности, депутатов в связи с развитием реального федерализма в нашей стране интересовал вопрос о пределах правового регулирования местного самоуправления как на федеральном, так и на региональном уровнях [2]. И в дальнейшем этот интерес только возрастал.

При обсуждении будущего закона дискутировались многие вопросы. Один из самых спорных касался территориальной основы местного самоуправления. Были выявлены две основные позиции: или только поселенческий принцип, или местное самоуправление в существующих структурах административно-территориального деления, как это и имело место до сих пор [3, с. 115]. Вместе с тем иной концептуальный подход содержался в предложениях органов госвласти ряда субъектов Федерации (Республики Удмуртия, Ставропольского и

Красноярского краев, Владимирской и Воронежской областей и др.), считавших, что для такой самобытной страны, как Россия необходимо многообразие форм территориальной организации местного самоуправления.

Поселенческий принцип организации местного самоуправления был в основе президентского проекта. В нем закреплялось положение о том, что местное самоуправление осуществляется населением в границах городских и сельских поселений. На уровне сельского района органы местного самоуправления могли создаваться только в том случае, если все местные сообщества (поселения) на территории района откажутся от самостоятельного осуществления местного самоуправления и объединятся в единое местное сообщество. Фактически районы ликвидировались как уровень, на котором осуществляется местное самоуправление. Основным субъектом местного самоуправления являлось по данному проекту местное сообщество. Местное сообщество – это население, проживающее на территории городских (включая города федерального значения, столицы республик, центры краев, областей и округов) и сельских поселений и иных территориях, объединенное общими интересами в решении вопросов местного значения. Президентский проект создавал правовую базу поэтапного формирования местного самоуправления [4, с. 38]. Имелся также парламентский проект, который был принят депутатами Государственной Думы РФ за основу для дальнейшей работы. В соответствии с проектом местное самоуправление определялось как самостоятельная, инициативная, под свою ответственность деятельность местных сообществ по решению вопросов местного значения. Местное сообщество составляет население, проживающее в городских, сельских поселениях и на других территориях, в границах которых с учетом исторических и иных местных традиций в соответствии с законодательством (в широком понимании этого термина) осуществляется местное самоуправление. При этом в проекте предусматривалась двухуровневая модель местного самоуправления.

В результате в 1995 г. был принят ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5] (далее – Закон 1995 г.). В законе применяется и впервые дается нормативное определение понятия «муниципальное образование» - городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная настоящим Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления (ст. 1). Местное самоуправление формулируется как самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению вопросов местного значения.

Оценивая этот закон в части территориальной организации местного самоуправления, в литературе отмечается, что именно определенность границ территории, на которой совместно проживает некая общность индивидов, и предопределяет общность их интересов. Поэтому следующим элементом, влияющим на специфику публично-правовых интересов населения муниципального образования, можно назвать особенности территории, на которой расположено конкретное муниципальное образование [6, с. 53]. При этом излагались различные точки зрения на роль территории муниципального образования, но доминирующей стала позиция, согласно которой интересы совместного проживания людей, возникающие на муниципальном уровне, обуславливаются прежде всего «характеристиками населенного места» [7, с. 5]. И эта доктрина, получившая в той или иной степени одобрение многими специалистами, как раз и нашла отражение в Законе 1995 г. Этот принцип разнообразия конкретных форм реализации конституционного права на местное самоуправление в территориальном контексте в соответствии с интересами граждан и местной спецификой соответствовал демократической природе местного самоуправления. Он позволял, в частности, выбирать оптимальные модели, исходя из реального социально-экономического положения страны и ее регионов, и гибко реагировать на перемены в этом положении.

Последовавшая практика этого принципа привела к большому разнообразию территориальных моделей местного самоуправления. Возникли муниципальные образования, созданные в самом различном масштабе – и в городах с миллионным населением, и в деревнях с численностью жителей в несколько сотен или даже десятков человек. Общая картина, спустя несколько месяцев после вступления в силу Закона 1995 г., была следующей: муниципальные образования на уровне только административных районов – 6 субъектов Федерации; муниципальные образования на уровне административных районов и городов – 37 субъектов Федерации; муниципальные образования на уровне административных районов, городов и сельских округов (волостей, сельсоветов) – 23 субъекта Федерации; муниципальные образования на уровне сельских округов (волостей, сельсоветов) и поселков – 5 субъектов Федерации; муниципальные образования на уровне городских районов и сельских округов – 2 субъекта Федерации; муниципальные образования на уровне городов и сельских округов (волостей, сельсоветов) – 11 субъектов Федерации; не определены территории муниципальных образований либо только отдельные территории являются муниципальными образованиями – 5 субъектов Федерации [8, с. 12].

Примечателен тот факт, что почти половина субъектов Федерации пошла по пути превращения в муниципальные образования крупных административных единиц – районов и городов и не создавали муниципальных образований на территориях, входящих в районы и города, и в этом случае волости (сельские округа, сельсоветы) в сельской местности, районы в городах в этом случае превращались в территории административного управления. Еще 23 из 89 субъектов Федерации избрали путь создания двухуровневого местного самоуправления в сельской местности. Всего лишь 7 субъектов Федерации свели местное самоуправление на уровень сельских округов (волостей, сельсоветов) [8, с. 13].

Указанное многообразие было обусловлено свободой законотворчества субъектов Федерации в этом вопросе, поскольку регламентация этих правоотношений отнесена тогда была именно к их компетенции. Однако в реальности, в масштабе всей страны, такое положение вызвало больше вопросов, чем поддержки, поскольку получалось, что в разных субъектах Федерации граждане России обладали разными по объему и характеру правом на местное самоуправление, провозглашенное Конституцией РФ. Так, В.С. Мокрый полагал необходимым более четко определить на федеральном уровне общие принципы и критерии территориальной организации местного самоуправления, сохранив в компетенции субъектов Федерации наделение конкретных территорий статусом муниципального образования и установление границ между муниципальными образованиями и гарантировав учет мнения населения при решении этих вопросов. Здесь важным был тот фактор, что выбор территориальной модели в значительной мере предопределял и форму отношений местного самоуправления с региональным уровнем государственной власти. И эти модели каким-то образом должны были быть унифицированы [9, с. 209].

И действительно, на практике разнообразие было очень большим, и по ряду вопросов различие имело принципиальный характер, поскольку напрямую затрагивало систему публично-властных отношений. Важнейшим, на наш взгляд, был вопрос о соотношении на одной и той же территории органов государственной власти и органов местного самоуправления. Так, некоторых субъектах страны бывшие районные органы власти (местные Советы) стали территориальными органами региональной исполнительной власти, в практике случались и варианты, когда на одной территории (районе) одновременно были и органы госвласти и муниципальные органы. И разные варианты в субъектах Федерации стали различаться настолько кардинально, среди специалистов по муниципальному праву поднялась тревога. Однако Закон 1995 г. предоставлял субъектам Федерации довольно большие рамки в регулировании территориальных основ местного самоуправления, в частности, указывалось, что

территории муниципальных образований устанавливаются в соответствии с законами субъектов Федерации.

При этом, на наш взгляд, законодатель допустил ошибку, не отразив в законе в достаточной степени ясно и четко конституционное положение о том, что территориальные основы местного самоуправления должны в обязательном порядке решаться с учетом мнения населения, в результате, как отмечалось, появилось продиктованное органами власти субъектов Федерации такое территориальное построение, при котором мнение населения многих населенных пунктов никакой роли в формировании организационно-территориальных не имело. Например, в крупных городах в абсолютном большинстве своем образовались единые муниципальные образования с внутренними административно-территориальными подразделениями в виде городских районов, которые сами по себе не являются муниципальными образованиями. Такие подразделения не имели представительных органов власти, своей муниципальной собственности, права устанавливать местные налоги и сборы, самостоятельно формировать и исполнять бюджет. Главы этих администраций назначаются главой администрации или главой местного самоуправления города. Однако в отдельных случаях, например во Владивостоке, была принята модель, при которой районы города определялись городским уставом как муниципальные образования внутри города и, соответственно, обладали всеми их атрибутами. И та, и другая модели не противоречили Закону 1995 г.

В возникшей довольно сложно ситуации с внедрением в России института местного самоуправления, в начале 1997 г. Конституционный Суд РФ рассмотрел запросы Президента РФ, группы депутатов ГД ФС РФ вопрос о соответствии Конституции РФ ряда статей Закона Удмуртской Республики «О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике» [10] Далее – Закон УР). Запрос был обусловлен как раз указанным выше столкновением на одной территории интересов региона и интересов муниципалитета в части организации на этой территории органов публичной власти. В Постановлении КС РФ констатировалось, что на уровне поселений местное самоуправление было, но на уровне городов и районов Законом УР ликвидировалось местное самоуправление, а городские и районные органы власти становились государственными органами с назначенными руководителями. Такое положение было подвергнуто критике. Указывалось, в частности, что определение уровня, на котором создаются муниципальные образования, – с тем, чтобы это способствовало, насколько возможно, приближению органов местного самоуправления к населению и позволяло решать весь комплекс вопросов местного значения, подлежащих передаче в ведение местного самоуправления, и вместе с тем не препятствовало решению вопросов, которые выходят за эти рамки и как таковые по своему существу относятся к полномочиям органов государственной власти, – может быть различным и зависит от особенностей тех или иных субъектов Федерации. Район, непосредственно входящий в состав республики, может включать в себя ряд городских и сельских поселений, каждое из которых согласно ст. 131 Конституции РФ имеет право быть муниципальным образованием. И далее главный вывод: население городских, сельских поселений и других территорий, включая районы и города, не может быть лишено конституционного права на осуществление местного самоуправления, то есть права на самостоятельное решение вопросов местного значения [10], В то время как по Закону УР, как отмечалось, на уровне районов и городов республиканского такое право жители не имели. Соответственно содержащееся Законе УР положение, согласно которому территориями муниципальных образований, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, являются только сельские поселения, поселки, части городских поселений в границах жилых комплексов, не соответствует Конституции РФ. Данное решение имело, бесспорно, принципиальный характер, можно даже сказать, рубежный характер. И, хотя в России официально не признается прецедентное право, постановление КС РФ по конкретному делу рассматриваются как образец, которому подражают при решении аналогичных спорных вопросов, в

том числе органы государственной власти различных уровней и ветвей [11, с. 238]. Н.С. Бондарь справедливо указывает на ценность решений Конституционного Суда в части определения характеристики самостоятельности населения в решении вопросов местного значения, в том числе по вопросам территориальной организации местного самоуправления [12, с. 63].

Становилось ясным, что Закон 1995 г. не удовлетворяет российское общество. В процессе поиска новых решений обсуждались разные варианты территориальной организации местного самоуправления. Так, законопроектом по вопросам местного самоуправления, внесенным Президентом РФ в Государственную думу летом 2000 г., предлагалось изменить Закон 1995. таким образом, чтобы исключить из перечня возможных территорий муниципальных образований районы и уезды. Однако это предложение не получило поддержки депутатов, поскольку ликвидация районов (уездов) ухудшила бы условия жизни сельчан, привела к разрушению сложившейся десятилетиями местной инфраструктуры. И Президент не стал настаивать. В дальнейшем в Концепции новой редакции Закона 1995 г., подготовленной Комиссией при Президенте РФ, было установлено, что регулирование вопросов установления территориальных основ местного самоуправления берет на себя федеральный центр. Другое важное направление заключалась в обеспечении приближения местного самоуправления к населению, то есть муниципальные образования должны формироваться на основе городских поселений или нескольких сельских поселений. Вместе с тем предусматривалось также образование новой формы организации местного самоуправления – муниципальных районов, которые должны были формироваться посредством объединения территории муниципальных образований с включением межселенных территорий. Эта форма организации публичной власти должна была обеспечивать решение вопросов местного значения, которые не могли быть решены отдельными муниципалитетами, и быть связующим звеном между органами местного самоуправления и органами государственной власти. Муниципальные районы, таким образом, должны были стать надмуниципальным уровнем или уровнем межмуниципального сотрудничества и одновременно территориальной основой для осуществления взаимодействия органов государственной власти с системой местного самоуправления. Фактически муниципальные районы предполагалось формировать на основе существующих сельских районов – с тем, чтобы не ломать устоявшееся административно-территориальное деление.

Изменений накапливалось столь много, что было принято решение разработать новый федеральный закон с тем же названием, 6 октября 2003 г. новый ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [13] был подписан Президентом России. Этот закон действует до сих пор. Однако за прошедшие годы в него внесено множество изменений, и встал вопрос о новом федеральном законе. Проект такого закона уже внесен в ГД ФС РФ [14]. И в нем от указанной выше модели местного самоуправления уже мало что осталось, в частности, предусматривается упразднение поселений как видов муниципальных образований, что кардинально меняет организацию местного самоуправления в стране (основная причина – неспособность органов местного самоуправления поселений должным образом решать вопрос местного значения). А то обстоятельство, что законодатель уже несколько раз в относительно короткие сроки меняет свою позицию по этому поводу, свидетельствует о том, что на данном этапе развития российского общества еще не определена стратегия развития института местного самоуправления. На наш взгляд, местное самоуправление следует сохранить в поселениях и во внутригородских районах, но уменьшив для них перечень вопросов местного значения и взяв за основу, как это ни парадоксально, вышеуказанный вариант Республики Удмуртии как наиболее реалистичный на данном этапе. В дальнейшем, по мере развития в России гражданского общества и обретения опыта самоуправления, будет, очевидно, возможен вариант распространения принципов местного самоуправления на более масштабные территории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лиманский Г.С. Формирование системы местного самоуправления в России (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2000. 178 с.
2. Баланс интересов центра и регионов // Российская газета. 1995. 11 марта.
3. Ефремова Н.Н. Развитие самоуправления городов. Сельское самоуправление // Институты самоуправления: историко-правовое исследование. М., 1995. С. 114-117.
4. Мокрый В.С. Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра // Местное самоуправление в России. М., 2003. С. 32-41.
5. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.1995 // Российская газета. 1995. 1 сентября. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642.
6. Бырлэдяну В.И. Публично-правовые интересы населения муниципального образования: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. 176 с.
7. Воронин А. Местом жизни пренебречь нельзя. К вопросу об определении оптимальной территории муниципальных образований // Муниципальная власть. 1997. № 2. С. 4-6.
8. Доклад Рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросам местного самоуправления // Местное самоуправление в Российской Федерации: состояние и перспективы развития. М, 2002. С. 2-16.
9. Мокрый В.С. Местное самоуправление в Российской Федерации как институт публичной власти и гражданского общества: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. 336 с.
10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности закона Удмуртской республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской республике» от 24.01.1997 г. // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. № 1.
11. Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 1999. 453 с.
12. Бондарь Н.С. Конституционный суд и муниципальное творчество // Местное самоуправление в России. М., 2001. С. 61-70.
13. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
14. Законопроект № 40361-8 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8> (дата обращения: 11.03.2025).

Поступила в редакцию: 05.03.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Упоров И.В., 2025.